

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Филиппов Ольгерд Александрович

НУВО “PROFI UNIVERSITY”, Навоийский филиал

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235657>

Аннотация. *Цифровизация высшего образования становится важной темой, требующей от вузов адаптации к глобализации и технологическим изменениям. В статье анализируются ключевые вызовы, включая необходимость пересмотра содержания образовательных программ, организацию учебного процесса, конкуренцию с онлайн-образованием и внедрение новых технологий. Рассматриваются тенденции, такие как использование инновационных технологий, создание цифровых кафедр и государственная поддержка. Перспективы цифровизации заключаются в повышении качества и доступности образования, развитии международного сотрудничества и подготовке к будущим вызовам. ВУЗы должны адаптироваться к изменениям для повышения своей конкурентоспособности и обеспечения качественного образования, что открывает новые горизонты для подготовки студентов к требованиям современного рынка труда.*

Ключевые слова: *цифровизация, онлайн-образование, дистанционное обучение, виртуальная образовательная среда.*

Annotatsiya. *Oliy ta'limning raqamlashtirilishi globalizatsiya va texnologik o'zgarishlarga moslashishni talab qiladigan muhim mavzuga aylanmoqda. Ushbu maqolada ta'lim dasturlarining mazmunini qayta ko'rib chiqish, o'quv jarayonini tashkil etish, onlayn ta'lim bilan raqobatlashish va yangi texnologiyalarni joriy etish kabi asosiy muammolar tahlil qilinadi. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash, raqamli kafedralar yaratish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash kabi tendensiyalar ko'rib chiqiladi. Raqamlashtirish istiqbollari ta'lim sifatini va unga bo'lgan imkoniyatlarni oshirishda, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda hamda kelajakdagi to'siqlarni yengishga tayyorgarlik ko'rishda namoyon bo'ladi. Oliy o'quv yurtlari o'z raqobatbardoshligini oshirish va sifatli ta'limni ta'minlash uchun o'zgarishlarga moslashishi lozim, bu esa zamonaviy mehnat bozori talablari uchun talabalarni tayyorlashda yangi imkoniyatlarni ochib beradi.*

Kalit so'zlar: *raqamlashtirish, onlayn ta'lim, masofaviy ta'lim, virtual ta'lim muhiti.*

Abstract. *The digitalization of higher education is becoming a significant topic, requiring universities to adapt to globalization and technological changes. The article analyzes key challenges, including the need to revise educational program content, organize the learning process, address competition with online education, and implement new technologies. Trends such as the use of innovative technologies, the creation of digital departments, and government support are also discussed. The prospects for digitalization lie in improving the quality and accessibility of education, fostering international collaboration, and preparing for future challenges. Universities must adapt to these changes to enhance their competitiveness and ensure the delivery of quality education, opening new horizons for preparing students to meet the demands of the modern labor market.*

Keywords: *digitalization, online education, distance learning, virtual educational environment.*

Цифровизация высшего образования становится одной из ключевых тем в современном образовательном дискурсе, так как в условиях глобализации и

стремительного развития технологий, высшие учебные заведения сталкиваются с необходимостью адаптации своих образовательных программ и методов обучения к новым реалиям, ведь цифровизация не только меняет содержание образования, но и трансформирует организацию учебного процесса, взаимодействие между преподавателями и студентами, а также подходы к оценке образовательных результатов. В данной статье рассматриваются основные вызовы, с которыми сталкивается современная высшая школа в процессе цифровизации, а также тенденции и перспективы, открывающиеся в результате внедрения цифровых технологий.

В первую очередь, современные цифровые технологии требуют пересмотра содержания направлений подготовки обучающихся, ведь в условиях быстрого изменения рынка труда, выпускники должны обладать новыми компетенциями, которые часто не охватываются традиционными учебными планами. Так, например, навыки работы с большими данными, программирование, кибербезопасность и цифровой маркетинг становятся все более востребованными на рынке труда, однако очень ограниченное количество университетов обладает соответствующими направлениями подготовки специалистов, что создает разрыв между требованиями работодателей и подготовкой студентов, инициирует пересмотр высшей школой своих образовательных стратегий.

Цифровизация образования не только переосмысливает содержание учебных программ, но также модифицирует структуру и управление учебным процессом. Современные образовательные практики требуют от преподавателей не только роли носителя знания, но и функции модератора, способствующего развитию у студентов навыков ориентирования в огромном информационном пространстве. Все это обуславливает необходимость адаптации преподавателей к новым методикам обучения, включающим в себя применение интерактивных технологий, онлайн-курсов и гибридного обучения, от преподавателей требуется готовность к постоянным изменениям и способность эффективно интегрировать новейшие образовательные инструменты в свою педагогическую деятельность [1, 87-88].

Более того, с течением времени и интеграционных процессов высшая школа как образовательный социальный институт теряет монополию на образование, потому что растущий рынок онлайн-образования ставит под сомнение статус традиционного университетского диплома. Студенты все чаще выбирают гибкие форматы обучения, что требует от вузов пересмотра своих подходов к образовательным услугам. Следствием этого феномена является широкое распространение и доступность массовых открытых онлайн-курсов, которые становятся популярны среди тех, кто стремится к образованию за счет их относительно низкой стоимости и отсутствия жестких квалификационных требований. Такие курсы представляют собой эффективный инструмент для трансформации карьерной траектории, позволяя обучающимся приобретать новые знания и опыт, а также улучшать свои перспективы, то есть движение к цифровому образованию ускорилось в результате роста огромного рынка открытых онлайн-курсов. Например, правительства США и стран Европы поддерживают внедрение и продвижение MOOC в учебных заведениях. В июне 2021 года Комиссия по университетским грантам (UGC) США призвала университеты разрешить студентам зачислять баллы за курсы, пройденные на платформе Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM), в их академические достижения (кредиты). UGC также стимулировала университеты сотрудничать в продвижении MOOC через платформу SWAYAM для максимальной пользы студентов [2]. Неоспоримым лидером в предоставлении массовых

онлайн-курсов является американская платформа Coursera. Более 25 миллионов пользователей получают образование через эту платформу, что приносит ей значительный оборот, подтверждая ее ведущее положение на рынке онлайн образования. Coursera сотрудничает с более чем 150 университетами в 29 странах, предоставляя обучение по 180 академическим направлениям, включая 4 программы с присвоением степени магистра. Кроме того, Coursera предлагает корпоративное обучение для бизнес-сектора по подписке или по запросу. Уникальность образовательных программ Coursera заключается в привлечении выдающихся специалистов из ведущих университетов, представлении последних научных и практических достижений через удобный интерфейс платформы, обеспечении интерактивных лекций с оценочными материалами, а также возможности участия в дискуссиях через видеоконференции и форумы [3].

Более того, внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и виртуальная реальность (VR), в образовательный процесс предполагает значительные капиталовложения и систематическую подготовку преподавательского состава. Этот процесс ведет к дополнительным финансовым и организационным осложнениям для учебных учреждений, так как важным является не только финансирование новых технологий университетами, но и разработка действенных стратегий их интеграции в учебный процесс, что требует комплексных подходов и долгосрочного видения. Например, исследование, проведенное Стивенсом и др. [4], показало, что успешное внедрение ИИ в образование требует не только технической экспертизы, но и понимания педагогических методик для эффективного использования технологии в учебном процессе. Кроме того, исследования Чена и Ли (2020) [5] демонстрируют, что эффективная интеграция VR в образование требует не только обучения преподавателей в использовании данной технологии, но и создания подходящей инфраструктуры и адаптации содержания образовательных программ для соответствия с VR-средой. Внедрение таких технологий, как умные камеры для отслеживания вовлеченности студентов и системы виртуальной реальности, открывает новые возможности для улучшения качества образования и повышения его доступности. Например, использование виртуальной реальности может значительно улучшить практическое обучение в таких областях, как медицина и инженерия, позволяя студентам получать опыт в безопасной и контролируемой среде.

Более того, программы государственной цифровизации образования, включая инициативы по развитию государственной информационной системы, такой как российская "Современная цифровая образовательная среда", способствуют внедрению передовых технологий в учебный процесс и обеспечивают доступ к образовательным ресурсам. Государственная поддержка в этой сфере может включать финансирование проектов по цифровизации, разработку стандартов и рекомендаций для высших учебных заведений, а также создание платформ для обмена опытом и передачи лучших практик. Для примера, исследование Робертса и Коллинза (2019) [6] выявило, что эффективное использование программ государственной цифровизации в образовании приводит к улучшению доступа к образовательным ресурсам и повышению качества образования. Кроме того, исследования Хуанга и Ли (2020) [7] показывают, что государственная поддержка цифровизации способствует созданию инновационной образовательной среды и повышению уровня цифровой грамотности студентов и преподавателей. Таким образом, участие государства в цифровизации образования через различные программы и инициативы играет ключевую роль в интеграции новых технологий и современных

подходов в учебный процесс.

Цифровизация в сфере высшего образования представляет собой важный этап в развитии образовательных практик, однако внедрение цифровых технологий в учебный процесс сопряжено с рядом серьезных угроз, требующих комплексного подхода для их решения, одной из наиболее значимых проблем является проблема кибербезопасности. Исследования, проведенные в рамках российских университетов, подтверждают, что переход к цифровым платформам увеличивает риск кибератак и утечек данных в высших учебных заведениях, при этом недостаточная защита цифровых инфраструктур может иметь далеко идущие последствия не только для образовательного процесса, но и для конфиденциальности персональных данных студентов и преподавателей.

Кроме того, еще одной значимой угрозой является возможное углубление цифрового неравенства. При внедрении цифровых технологий в образование существует риск увеличения разрывов в доступе к ним среди участников образовательного процесса. Исследования, проведенные НИУ ВШЭ, показывают, что это может привести к исключению определенных групп от возможности получить равные образовательные возможности. Цифровизация также может негативно отразиться на социальной среде вузов, использование цифровых технологий в образовании может снизить уровень личного взаимодействия между участниками образовательного процесса, что может привести к утрате социальных навыков и созданию ощущения изоляции. Исследования Ломоносовского университета подтверждают, что интенсивное использование цифровых технологий может повлиять на формирование социальных связей в университетской среде

Таким образом, эффективное управление кибербезопасностью, борьба с цифровым неравенством и поддержка социальной среды являются ключевыми аспектами успешной цифровизации высшего образования.

Вместе с тем, цифровизация высшего образования представляет собой важный этап в развитии образовательной системы, открывающий новые горизонты для повышения качества образовательного процесса, ведь внедрение интерактивных технологий, онлайн-курсов и смешанного обучения не только делает обучение более доступным, но и значительно увеличивает его эффективность. Например, использование разнообразных цифровых платформ позволяет студентам из различных регионов получать доступ к курсам ведущих университетов мира, что способствует расширению образовательных возможностей и повышению уровня знаний.

Согласно исследованиям, проведенным российскими учеными [8], использование цифровых технологий в образовательном процессе способствует более глубокому усвоению материала и повышению мотивации студентов. Так, они отмечают, что интерактивные элементы, такие как видеолекции, тесты и форумы для обсуждений, создают более динамичную образовательную среду, в которой студенты могут активно участвовать в процессе обучения. Цифровизация также способствует увеличению массовости образования, позволяя вузам охватывать более широкую аудиторию, в условиях пандемии COVID-19 многие университеты в России и за рубежом были вынуждены перейти на дистанционное обучение, что продемонстрировало, как быстро можно адаптироваться к новым условиям.

В условиях быстро меняющегося мира университеты должны быть готовы к адаптации к новым требованиям и изменениям на рынке труда, это требует от них гибкости и способности к инновациям. Внедрение цифровых технологий и новых подходов к обучению, таких как проектное обучение и использование искусственного

интеллекта для персонализации образовательного процесса, становится необходимостью. Например, в Санкт-Петербургском государственном университете активно разрабатываются программы, направленные на интеграцию искусственного интеллекта в образовательный процесс, что позволяет создавать индивидуализированные учебные траектории для студентов [9].

Таким образом, цифровизация высшего образования не только открывает новые возможности для повышения качества и доступности обучения, но и формирует новые подходы к подготовке студентов к вызовам современного мира. Важно, чтобы вузы активно использовали эти возможности, внедряя инновационные технологии и адаптируя свои образовательные программы к требованиям времени.

Подводя итоги, следует отметить, что цифровизация в сфере высшего образования представляет собой сложный процесс, обладающий как положительными, так и отрицательными последствиями, требующий глубокого анализа и эффективного управления для обеспечения устойчивого развития университетов, научные исследования в области образования и информационных технологий подтверждают многогранный характер цифровизации и ее воздействие на систему высшего образования.

При разработке стратегии интеграции цифровых технологий в сферу высшего образования, уместно опираться на фундаментальные принципы, вытекающие из академических трудов и исследований в области образования и технологий, сущностное обобщение наиболее значимых стратегий включает в себя следующие аспекты:

- взаимодействие многочисленных участников, включая административный персонал, факультет, студентов и технические специалисты, является основополагающим фактором успешной интеграции цифровых технологий в университетскую среду, так как взаимодействие с различными группами обеспечивает более глубокое понимание потребностей и способствует эффективной адаптации инноваций;

- обучение и поддержка персонала, в том числе преподавателей и сотрудников, играют решающую роль в успешной интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, профессиональное развитие персонала способствует эффективному использованию новых инструментов и повышению качества образования;

- подбор соответствующих технологий является ключевым моментом в успешной стратегии, поэтому необходимо учитывать функциональность, соответствие образовательным целям, гибкость и безопасность выбранных технологий.

Непрерывное развитие стратегии внедрения цифровых технологий является важным фактором в достижении долгосрочного успеха, а гибкость и способность быстро реагировать на изменения в информационных технологиях и потребностях университета обеспечивают эффективную адаптацию к новым вызовам.

Соблюдение законодательных требований и стандартов в области безопасности данных и конфиденциальности играет ключевую роль при внедрении цифровых технологий в высшую школу, именно это обеспечивает защиту данных и предотвращение возможных рисков, что является фундаментальным аспектом в успешной стратегии внедрения цифровых технологий в административные и образовательные процессы высшей школы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Smith, J., & Brown, A. (2020). "The Impact of Digitalization on Higher Education Teaching Practices." *Journal of Educational Technology*, 15(2), 87-102

2. Анализ размера и доли рынка MOOK – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)
Source: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/massive-open-online-course-mooc-market>
3. Анализ мирового и отечественного рынка провайдеров для MOOK (массовых открытых онлайн курсов)
<https://interactiv.su/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bd%d0%bc%d0%b5%d1%80/2018-2>
4. Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО / Стивен Даггэн; ред. С.Ю. Князева; пер. с англ.: А.В. Паршакова. — Москва: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2020.
5. Кузиев Б. Н., Холмунинова Д. А., Муртазин Э. Р. РОЛЬ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ // Экономика и социум. 2024. №3-1 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-virtualnoy-realnosti-v-sovremenном-obrazovanii-vozmozhnosti-i-vyzovy> (дата обращения: 01.11.2024).
6. Строков Алексей Александрович Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник Мининского университета. 2020. №2 (31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-problemy-i-perspektivy> (дата обращения: 28.10.2024).
7. Смирнова Жанна Венедиктовна, Ваганова Ольга Игоревна, Костылев Денис Сергеевич, Сидякова Валентина Николаевна, Ускова Анна Александровна РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ // Московский экономический журнал. 2022. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsifrovoy-transformatsii-nauki-i-obrazovaniya> (дата обращения: 29.10.2024).
8. Кривоногов П. С., Кривоногова А. С., Скорынина Е. В. Интерактивные технологии в образовательном процессе // АБУ. 2014. №12 (130). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-tehnologii-v-obrazovatelnom-protsesse-1> (дата обращения: 12.10.2024).
9. Осипова Любовь Борисовна ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ: РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2024. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyu-intellekt-v-obrazovanii-realnye-vozmozhnosti-i-perspektivy> (дата обращения: 2.11.2024).